

TOG`RAYHON (ORIGANUM TYTTANTHUM) O`SIMLIGINING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA AHAMIYATI

Abdullayev Salmonbek Murodali o`g`li

Termiz davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Muxiddinova Muxlisa Muxiddinqizi

Termiz davlat universiteti tabiiy fanlar fakulteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Tog`rayhon (*Origanum tyttanthum*) o`simligining o`ziga xos xususiyatlari, tibbiyotdagi va xalq xo`jaligidagi ahamiyatlari keltirilgan.

Kalitso`zlar: Tog`rayhon (*Origanum tyttanthum*), yalpizdoshlar (*Lamiaceae*), mayda gulli tog`rayhon, tog`qora rayhoni, o`rmon yalpizi, sebinak.

Tog`rayhon (*Origanum tyttanthum*). Bu o`simlik yalpizdoshlar (*Lamiaceae*) oilasiga mansub o`simlik hisoblanadi. Tog`rayhon ko`p yillik efirmoyli o`simlik hisoblanadi. Tog`rayhon quruq, ochiq o`tloqlarda, quruq o`rmon va o`rmon chetlarida, tepaliklar, qiyaliklar, toshloqlarda va butazorlarda o`sadi. U asosan Rossiyaning Yevropa qismida, Kavkaz, Sibirning janubida hamda qisman Qozog`iston va Qirg`izistonning ayrim joylarida uchraydi. O`zbekistonda oddiy tog`rayhon o`smaydi. Lekin shu o`simlik bilan birga ishlatishga ruxsat etilgan boshqa turi-**mayda gulli tog`rayhon** O`zbekistonning tog`li nohiyalarida tog`larning pastki va o`rta qismidagi mayda toshli qiyalarda o`sadi. Uni tog`qora rayhoni, o`rmon yalpizi, sebinak ham deb atashadi.

Tog`rayhon (*Origanum tyttanthum*). Ko`p yillik ,bo`yi 30-60 , ba`zan 90 sm ga yetadigan xushbo`y o`t o`simlik. Poyasi bir nechta ,tik o`suvchi yuqori qismi sershoxli , tukli va to`rt qirrali bo`ladi. Bargi oddiy, cho`ziq tuxumsimon ,o`tkir uchli , tekis qirral ibo`lib, bandi bilan poyada qarama- qarshi o`rnashgan. Gullari mayda ,barg qo`ltig`ida 2-3 tadan joylashib, qalqonsimon to`pgul hosil qiladi. Qalqonsimon to`pgullar poya uchida ro`vaksimon to`pgulni vujudga keltiradi. Mevasi–kosachabarg bilan birlashgan to`rtta yong`oqcha. Iyun oyidan boshlab sentabrgacha gullaydi.

Hayotiy shakli ko`p yillik, poyasi siyrak va qisqa tukli yoki tuksiz, barglari 10-15 (40) mm uzunlikdagi tuxumsimon- elipsimon yoki cho`zinchoq, poyasiga qarab xanjarsimon, cho`qisi o`tkir yoki xanjarsimon tikanli, deyarli yalong`och, ko`zga ko`ringan tomirlar bo`ylab tinq, qizg`ich, aniq ko`rinadigan bezlar bilan qoplangan va chekka bo`ylab kam kiprikli, butun . (Flora SSSR 1954-y.20-t. 466-469-b)

Tarkibida efirmoyi, geranilatsetat, askorbinkislota, timol, karvakral, oshlovchi moddalar, urug`ida o`ttiz foizgacha moy bor.

Uning yer ustki qismida 0,56-0,58 %, bargida 0,68-0,72 %, to'pgulida 0,56-0,65% efirmoyi mavjud .Undan tibbiyotda siydik haydovchi ,uyqusizlikka qarshi, ovqat hazm qilish organlari faoliyatini yaxshilovchi dori - darmon sifatida foydalaniladi.

Tabobatda uning shoxchalari, yaprog'i, urug'i ishlatiladi. Tibbiyotda tog`rayhonning yer ustki qismidan foydalaniladi. O`simlik gullaganda o`rib olinadi va soya yerda quritiladi. Qurigandan so`ng bargi va gullari sidirib olinadi, poyalari esa tashlanadi.

Bundan tashqari tog` rayhon ziravor sifatida ovqatga ishlatiladi.Tog`rayhonning bargi, guli, shoxchalari pazandalikda jumladan, bodring, qo`ziqorin, pomidor tuzlab yopishda qo`llaniladi. Quritib maydalangan tog`rayhon o`simligi quruq mevalarga ,guruchga , kiyimlarga sepib qo`yilsa zararkunandalar kelmaydi. Undan turli alkogolsiz ichimliklar, atirsovunlar, tishpastalariga xushbo`y hid taratish maqsadida foydalanish mumkin. Shuningdek u asalshirali hisoblanadi.

Xalq tabobatida tog`rayhonining yer ustki qismidan tayyorlangan damlamasi nafas qisishi, o`pka sili va bronxit kasalliklarida yo`talni to`xtatuvchi, balg`am ko`chiruvch, va terlatuvchi dori sifatida hamda meda-ichak kasalliklarida (ichakning zaiflanishi) ishtaxa ochuvchi va ovqat hazim qilishini yaxshilovchi hamda siydik va el haydovchi dori sifatida qo`llaniladi.

Tog`rayhoni yer ustki qismidan damlama tayyorlash uchun qopqoqli idishga bir stakan qaynab turgan suv quyiladi, ustiga maydalangan yer ustki qismida 15 gr (uch osh qoshiq) solib, 2 soat damlab qo`yiladi. So`ngra dokada suzib kuniga 3-4 marta bir osh qoshiqdan ichiladi.

Tog`rayhon yer ustki qismi ko`krak kasalliklarida ishlatiladigan va terlatuvchi yig`ma choylar tarkibida kiradi.

Aynan mana shu o`simlikni ko`paytirish va bu o`simlikdan xalq tabobatida to`gri foydalanib, turli xil kasalliklarga qarshi dori sifatida foydalanish , farmasevtika sohasida ham keng ko`lamda qo`llanilishini yo`lga qo`yish nur ustiga a`lo nur bo`lar edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O`. Prator , Q. Jumayev. Yuksak o`simliklar sistematikasi. Toshkent-2003.
2. H. Xolmatov, M.N. Maxsumov . Shamollash kasalliklarida ishlatiladigan dorivor o`simliklar. Toshkent Ibn Sino nomidagi nashriyot -matbaa birlashmasi 1993.
3. (Flora SSSR 1954-y.20-t. 466-469-betlar.
4. www.ipni.com(International plants Name Index).
5. www.powo.com(Plants of the World Online)

